

**Распространенность гименолепидозной инвазии у детей до 14 лет по
административному делению Республики Каракалпакстан**

Умарова Амангул Муратбаевна

Магистрантка 2-го курса по направлению «Общественное здоровье и управление здравоохранения», Кафедра эпидемиологии и инфекционных болезней, Медицинский институт Каракалпакстана Нукус, Узбекистан

Актуальность

Гельминтозы продолжают оставаться одной из актуальных медико-социальных проблем современного здравоохранения, особенно среди детского населения. Среди кишечных паразитозов гименолепидоз занимает особое место вследствие высокой контагиозности, склонности к хроническому течению и широкого распространения в организованных детских коллективах. Инвазия оказывает негативное влияние на физическое развитие ребенка, состояние иммунной системы, процессы роста и обучения, снижая качество жизни детей.

Для Республики Каракалпакстан проблема гименолепидоза имеет особую значимость в связи с климатогеографическими особенностями региона, санитарно-гигиеническими условиями, а также сохраняющимися очагами паразитарной заболеваемости. Несмотря на проводимые профилактические и противоэпидемические мероприятия, в ряде административных территорий сохраняются высокие показатели заболеваемости среди детей до 14 лет, что определяет необходимость дальнейшего эпидемиологического анализа.

Цель исследования — изучить распространенность гименолепидозной инвазии среди детей до 14 лет по административным территориям Республики Каракалпакстан за 2014–2024 годы.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ официальных статистических данных о заболеваемости гименолепидозом среди детей до 14 лет в районах и городе Нукусе Республики Каракалпакстан за 2014–2024 годы.

Оценивались интенсивные показатели заболеваемости в динамике по проведенному анализу показал выраженную неравномерность распространения гименолепидозной инвазии среди детей по административным районам республики. Наиболее высокие показатели заболеваемости регистрировались в Тахтакупырском районе, где интенсивный показатель достигал 430,7 на 100 тыс.

детского населения в 2018 году и 428,6 — в 2021 году. Высокий уровень инвазии также отмечался в Турткульском районе (455,0 в 2015 году; 370,9 в 2024 году) и в городе Нукусе, где максимальный показатель составил 451,8 в 2017 году.

В отдельных районах отмечалась волнообразная динамика заболеваемости. Так, в Муйнакском районе после относительно низких показателей в 2019–2020 годах наблюдался рост до 129,4 в 2023 году. В Кунградском районе отмечена тенденция к постепенному увеличению показателей с 2,4 в 2014 году до 153,0 в 2024 году.

Наиболее благополучными территориями являлись Берунийский, Амударьинский и Канлыккульский районы, где показатели оставались низкими, а в Берунийском районе к 2024 году случаи заболевания не регистрировались.

Заключение

Полученные результаты свидетельствуют о сохранении высокой распространенности гименолепидозной инвазии среди детей в отдельных административных территориях Республики Каракалпакстан. Выраженные территориальные различия указывают на необходимость проведения дифференцированных профилактических мероприятий с учетом эпидемиологических особенностей районов. Для снижения уровня заболеваемости необходимо усиление санитарно-гигиенического контроля, регулярное обследование организованных детских коллективов, своевременная дегельминтизация и повышение санитарной культуры населения.